

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'EDUCATION

DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

DEFIS D'ADAPTATION DURANT LA TRANSITION PRIMAIRE-
SECONDAIRE DANS LA PROVINCE EDUCATIONNELLE DU MONT-
AMBA/VILLE-PROVINCE DE KINSHASA

Par

Elisabeth MASALA NZAU

Thèse de doctorat présentée et soutenue publiquement
en vue de l'obtention du Grade de **Docteur en**
Psychologie.

PROMOTEUR : Eustache **BANZA NSOMWE –A- NFUNKWA**, Professeur Ordinaire
CO-PROMOTEURS : Anicet **MUBIALA KATALA**, Professeur Ordinaire
Dieudonné **MUSA ALOKPO**, Professeur Ordinaire

Année Académique 2021 - 2022

EPIGRAPHE

« Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village »

Proverbe africain

« Pour une seule âme d'enfant, j'aurais fondé la Société »

Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus

IN MEMORIAM

Nous voudrions, de façon spéciale, nous rappeler de notre cher papa Samuel Nzau Vangu - parti pour la patrie céleste à un moment où nous ne nous attendions pas- et de notre frère Matondo Nzau qui a quitté très tôt ce monde pour rejoindre l'au-delà.

Du ciel où vous nous regardez, nous sommes assurés de vos prières pour la protection de toute la famille.

Que le Bon Dieu qui nous vous avez donnés soit à jamais glorifié !

REST IN PEACE

REMERCIEMENTS

Au terme de notre recherche, nous tenons à remercier des personnes qui, de près ou de loin, l'ont rendue effective.

Nous pensons tout d'abord à nos chers enseignants, tous Professeurs Ordinaires de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) qui ont accepté avec beaucoup de disponibilité de prendre la direction de notre travail. Il s'agit d'abord de notre promoteur de recherche, le professeur Docteur Banza Nsomue-a-Nfukwa et les deux co-promoteurs : professeurs Docteurs Anicet Mubiala Katala et Dieudonné Musa Alokpo.

Durant la direction de notre thèse, nous avons été témoin de l'abondance d'occupations qui les accompagnaient. Malgré cela, ils ont pu trouver du temps pour nous aider à mener cette recherche à bon port. Leurs expériences avérées en matière scientifique se sont révélées bénéfiques dans la réalisation de notre thèse de doctorat.

Que le professeur Docteur Maurice Tingu Yaba Nzolameso, professeur Ordinaire, qui nous a été d'une grande aide dans notre processus universitaire et qui a dirigé nos précédents travaux scientifiques depuis le graduat jusqu'à l'obtention de notre diplôme d'Etudes Supérieures (D.E.S.) en soit infiniment remercié.

Nous n'oublions pas Sœur Barbara Dawson, notre Supérieure Générale, qui a soutenu de façon effective et efficace la réalisation de notre recherche doctorale. Nous lui en sommes très reconnaissante.

Nous pensons aussi à Sœur Brigitte Combier, provinciale honoraire, qui a été très favorable à l'idée de Sœur Barbara et qui l'a acceptée de tout son cœur. Qu'elle en soit remerciée.

Nous sommes reconnaissante envers l'actuel conseil provincial qui n'a pas hésité à mettre en pratique les idées déjà conçues du conseil provincial précédent.

Nous tenons à rappeler que l'acceptation de ce parcours a commencé avec Christine Mukoko Ngudi Mipasi, provinciale honoraire, qui a donné son consentement avec joie pour que l'université de Kinshasa puisse nous accueillir comme assistante. C'est avec elle que nous avons terminé nos études universitaires sans un moment de rupture.

Nous pensons également à toutes les religieuses du Sacré-Cœur de Jésus (rscj) à travers le monde et qui se réjouissent avec nous pour la réalisation de ce travail de thèse.

Nous tenons aussi à remercier notre famille qui a toujours été là pour nous soutenir surtout moralement et spirituellement. A notre mère Esther Nzau Mvumu ; nos frères et sœurs : Marie, Pierre, Jacqueline, Jeannette (Titi), Béatrice et Eddy Nsilulu. A nos neveux et nièces : Alain, Bénie, Berny, Brunelle, Christelle, Christa, Clémence, David, Elisabeth (Liza), Gertrude (Getou), Giovanni, Gloria, Mariam, Mariette, Mauricienne (Momo), Merveille, Naomie, Octavia, Oddy, Pedro, Pierre (Pierrot), Protégé, Sublime-Esther et Samuel. Et à nos petits-neveux (nos kokos) : Aïna, Christelle, Coeurdinella, Elie, Elikiah-Joy, Hezekiah-Samuel, Johan, Joackim, Kacie, Keziah-Gabriel, Keyah-Grâce, Nathan-Eli, Raphaël et Yoella.

Nous sommes reconnaissante envers toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous a aidée dans l'accomplissement de ce travail. Nous soulignons particulièrement Madame le professeur Docteur Isabelle Mbakidi Toko et le professeur Docteur Guelord Kakenza qui ont accepté le rude travail d'analyser statistiquement nos résultats.

Tout pour la Gloire de Dieu et le salut des hommes.

Elisabeth Masala Nzau

RESUME

La transition scolaire primaire-secondaire est une étape importante dans la vie de l'élève puisqu'il vit une double transition à la fois : celles liées à l'école et à son corps en plein changement. Notre observation sur la transition du primaire au secondaire des élèves de la province éducationnelle du Mont-Amba nous a fait croire que certains ont de la facilité à s'adapter aux réalités de l'école secondaire tandis que d'autres éprouvent des difficultés. La présente étude s'est proposée de ressortir les défis/difficultés que ces derniers doivent relever pour s'adapter au secondaire. D'où notre question principale : En quoi la transition scolaire primaire-secondaire dans la province éducationnelle du Mont-Amba constitue-t-elle un problème pour les élèves qui la vivent ? et de quelle manière ceux-ci sont-ils préparés à y faire face ?

Un échantillon de 3.130 élèves et 1.319 enseignants a répondu aux différents questionnaires et échelles, tous provenant de la province éducationnelle du Mont-Amba de l'année scolaire 2020-2021.

Les défis et/ou difficultés que les élèves rencontrent au secondaire proviennent de l'élève lui-même, de sa famille, de son école et de l'Etat congolais.

Pour favoriser l'adaptation, les élèves se font aider principalement par des amis et enseignants étant donné que le conseil d'orientation est inexistant dans plusieurs écoles.

En outre, l'étude a eu à démontrer que les élèves qui ont une forte estime de soi, qui sont suivis en famille, dont les parents sont démocratiques ont une réussite progressive, se sentent toujours à l'aise au secondaire et leur bonne conduite progresse tandis que la continuité éducative ne produit pas de résultats escomptés sur les résultats scolaires et le ressenti des élèves.

Enfin, l'étude a établi que les variables modératrices jouent un rôle dans le rapport entre les ressources de l'individu et son adaptation.

Pour permettre aux élèves d'affronter les défis de l'école secondaire et à s'y adapter facilement, la préparation de ces derniers s'avère être une priorité comme l'ont souligné de façon prépondérante les enseignants dans leur questionnaire.

Mots-clés : Défis d'adaptation, élèves en transition scolaire et transition primaire-secondaire.

ABSTRACT

From the primary to secondary school transition is an important juncture in the life of a student. In this phase, a student experiences a double transition at the same time: a transition related to school environment and the one related to the gradual change of his body. This study's observation of students in their transitional process from primary to secondary school in the Educational Province of Mont-Amba has led to believe that some students have difficulty adapting either to the realities of secondary school while others experience difficulties due to the transition related to the change in their individual body development. The study has proposed to highlight these challenges/difficulties that must be met in order to help them adapt to secondary school. Henceforth the main question for this study is: How is the primary to the secondary school in the Educational Province of Mont-Amba a problem for students who experience it? And how are they prepared to overcome these transitional challenges?

The study selected a total sample size of 3,130 students and 1,319 teachers from the Educational Province of Mont-Amba for the 2020-2021 school year, who responded to the various questionnaires and scales.

The study found that challenges and/or difficulties that students encounter when entered secondary school come from the students themselves, from their families, from their new school environment, and from the Congolese State.

To promote adaptation, students are mainly helped by friends and teachers since guidance counseling is non-existent in many schools.

Additionally, this study concluded that students who have high self-esteem, with a strong family environment, with parents who have adopted and practice democratic parenting style demonstrated a successful transitional progress, always feel comfortable in secondary school and their good behavior improves while the educational continuity does not produce the expected outcomes on the school results and feelings of the pupils.

Finally, the study established that moderating variable play a role in the relationship between the individuals' resources and their adaptation.

To enable students to face the challenges of secondary school and to easily adapt to them, their preparation proves to be priority as predominately emphasized by teachers in their answers to this study questionnaire.

Keywords: Adaptation challenges, students in school transition and primary to secondary transition.

TABLE DES MATIERES

Epigraphe.....	I
In Memoriam.....	II
Remerciements.....	III
Résumé.....	V
Summary.....	VII
Table des matières.....	IX
Liste des sigles et abréviations.....	1
Liste des tableaux.....	3
0. Introduction.....	6
0.1. Etat de la question et contexte de l'étude.....	6
0.2. Hypothèses.....	13
0.2.1. Hypothèse générale.....	13
0.2.2. Hypothèses secondaires.....	13
0.3. Objectifs.....	13
0.3.1. Objectif général.....	13
0.3.2. Objectifs spécifiques.....	14
0.4. Intérêt de l'étude.....	14
0.5. Approche méthodologique.....	15
0.5.1. Récolte des données : méthodes et techniques.....	15
0.5.2. Traitement des données.....	15
0.6. Population et échantillon.....	15
0.7. Délimitation de la recherche.....	15
0.8. Sommaire.....	15
1. 1 ^{ère} partie : Cadre conceptuel.....	17
1.1. Chapitre 1 : Elèves en transition scolaire primaire- secondaire.....	18
1.1.1. Notion de l'adolescence.....	18
1.1.2. Caractéristique de l'adolescence.....	19
1.1.3. Evolution du comportement social à l'adolescence.....	21
1.1.3.1. La phase de l'opposition.....	21
1.1.3.2. La phase de l'affirmation du Moi.....	21
1.1.3.3. La phase d'indépendance.....	22
1.1.4. L'adolescent et ses pairs.....	22
1.1.5. Amitié à l'adolescence.....	23
1.1.6. Conformisme avec les pairs.....	23
1.1.7. Crise d'adolescence et scolarité.....	24
1.1.8. Construction identitaire.....	25
1.2. Chapitre 2 : Transition scolaire.....	28
1.2.1. Notion de la transition scolaire.....	28

1.2.2.	Types de transition scolaire.....	28
1.2.2.1.	Transition pédagogique.....	29
1.2.2.2.	Transition sociale.....	30
1.2.2.3.	Transition procédurale.....	31
1.2.3.	Niveaux de transition scolaire.....	32
1.2.3.1.	Transition famille-école.....	32
1.2.3.2.	Transition de l'école maternelle à l'école primaire.....	35
1.2.3.3.	Transition de l'école primaire à l'école secondaire.....	37
1.2.3.4.	Transition de l'école secondaire à l'université.....	38
1.2.4.	Transition primaire-secondaire.....	42
1.2.4.1.	Notion de la transition primaire-secondaire.....	42
1.2.4.2.	Importance de la transition primaire-secondaire.....	43
1.2.4.3.	Quelques recommandations sur la transition scolaire.....	44
1.2.4.4.	Principes et/ou éléments à tenir compte pour une bonne transition primaire-secondaire.....	44
1.3.	Chapitre 3 : Adaptation.....	46
1.3.1.	Notion d'adaptation.....	46
1.3.2.	Formes d'adaptation.....	48
1.3.2.1.	Adaptation biologique.....	48
1.3.2.2.	Adaptation psychologique.....	49
1.3.2.3.	Adaptation sociale.....	49
1.3.2.4.	Adaptation selon Jean Piaget.....	50
1.3.3.	Adaptation scolaire des adolescents.....	50
1.3.4.	Adaptation à une situation concrète.....	51
1.3.5.	Difficultés et/ou défis d'adaptation.....	51
1.3.6.1.	Difficultés d'adaptation.....	52
1.3.6.2.	Défis d'adaptation.....	57
1.3.7.	Composition de l'adaptation scolaire.....	59
1.3.7.1.	Le ressenti.....	59
1.3.7.2.	Performances (résultats scolaires).....	61
1.3.7.3.	La conduite.....	67
1.3.7.4.	Mesures des performances scolaires en RDC.....	73
1.3.8.	Adaptation scolaire selon les ressources considérées.....	75
1.3.8.1.	Ressources individuelles : Estime de soi.....	75
1.3.8.2.	Ressources familiales.....	80
1.3.8.3.	Ressources scolaires.....	89
1.3.9.	Les théories en rapport avec notre étude.....	98
1.3.9.1.	Théories en rapport avec les défis d'adaptation durant la transition scolaire.....	98
1.3.9.2.	Théorie de l'estime de soi : ressources individuelles.....	99
1.3.9.3.	Théorie du style parental.....	99

1.3.9.4.	Théorie de l'assistance pédagogique pour le suivi parental.....	100
2.	2 ^{ème} partie : cadre empirique.....	102
2.4.	Chapitre 4 : Cadre et méthodologie de la recherche.....	103
2.4.1.	Cadre physique de la recherche.....	103
2.4.1.1.	Situation géographique.....	103
2.4.1.2.	Organisation administrative.....	103
2.4.1.3.	Superficie, population et infrastructures socio- économiques de base.....	104
2.4.1.4.	Ecoles de la province éducationnelle du Mont-Amba.....	104
2.4.1.5.	Réseaux d'enseignement ou régimes de gestion.....	105
2.4.2.	Méthodologie de la recherche.....	107
2.4.2.1.	Conceptualisation de la démarche.....	108
2.4.2.2.	Etude exploratoire.....	108
2.4.2.3.	Etude des autres variables.....	109
2.4.2.4.	Justification du choix des variables.....	116
2.4.2.5.	Schéma d'analyse.....	117
2.4.3.	Population et échantillon.....	118
2.4.4.	Méthode et techniques de l'étude.....	120
2.4.4.1.	Questionnaires.....	121
2.4.5.	Difficultés rencontrées.....	126
2.4.6.	Types de recherche de l'étude.....	127
2.5.	Chapitre 5 : Résultats.....	128
2.5.1.	Résultats globaux de l'étude.....	128
2.5.1.1.	Défis d'adaptation au secondaire.....	128
2.5.1.2.	Mécanismes d'adaptation mis en œuvre.....	135
2.5.1.3.	Préparation des élèves au secondaire.....	140
2.5.1.4.	Ressenti des élèves en arrivant en 7 ^{ème} année.....	145
2.5.1.5.	Continuité éducative.....	148
2.5.1.6.	Profil des adaptés.....	152
2.5.2.	Résultats différentiels de l'étude.....	154
2.5.2.1.	Adaptation à la première période.....	154
2.5.2.2.	Adaptation de la 1 ^{ère} période au 1 ^{er} semestre.....	156
2.5.2.3.	Résultats de l'analyse bi-variée.....	157
2.5.2.4.	Résultats de l'analyse multivariée.....	161
2.6.	Chapitre 6 : Discussion des résultats.....	171
2.6.1.	Résultats globaux.....	171
2.6.2.	Résultats concernant les effets des variables.....	175
2.6.3.	Rôles des variables modératrices.....	177
2.6.4.	Explication théorique des résultats de l'étude.....	178

2.6.4.1.	Défis d'adaptation durant la transition scolaire et estime de soi.....	178
2.6.4.2.	Ressources familiales : le suivi et le style parentaux.....	179
2.6.4.3.	Ressources scolaires.....	179
	Conclusion générale.....	180
	Références	189
	Annexes.....	1
Annexe 1-5 :	Résultats de différents tableaux issus de SPSS 26.....	2
Annexe 2 :	Echelle du suivi parental.....	40
Annexe 3 :	Echelle de l'estime de soi.....	41
Annexe 4 :	Echelle du style parental.....	43
Annexe 5 :	Ecoles de la PROVED du Mont-Amba.....	47